

«EDIGE» DÁSTANINDA QOLLANILGAN ANTROPONIMLER**Perizat Kurbanbaeva****Ájiniyaz atındaǵı NMPI Qaraqalpaq tili kafedrası magistrantı****E-mail: kurbanbaevaperizat73@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17440926>**

Annotaciya: Antroponimler xalıq tiliniń rawajlanıw basqıshların ondaǵı hár túrli ózgerislerdi anıqlawda tiykarǵı mateiallardıń biri. Antroponimler xalıqtıń, jámiyettiń kúndelikli materiallıq hám siyasiy-ekonomikalıq turmısı tiykarında payda boladı.

Gilt sózler: antroponimika, adam atları, onomastika, toponimika.

«Edige» dástanında jumsalǵan adam atların izertlep qaraǵanımda, olar payǵambar hám islam dinine baylanıslı ańız-áńgimelerdegi adam atları, tariyxıy jasap ótken adamlardıń atları ekenligin kóremiz.

1) Payǵambar hám islam dinine baylanıslı ańız-áńgimelerdegi adam atları:

Joldasıń Qızır bolsın, -dep (54)

Ibrayım Qaliyl salǵan kábaǵa (103)

Mısırdá ótken Júsip penen usaǵan (165)

Áliy mingen dúldildiń

Dúbiri meken dep edim (169)

«ÁLIY» antroponimi Islam dinine baylanıslı ápsanalarda Muhammed payǵambardıń kúyew balası sıpatında qollanıladı.

«QIZIR» Quranda Muwsa alayhissalam menen baylanıslı qıssalarda atı kórsetilgen. Qızır alayhissalamnıń jasaǵan dáwiri, kelip shıǵıwı hám milleti haqqında maǵlıwmatlar joq ekenligi atap ótilgen.¹ «IBRAYIM» Ibrahim xalilulloh, Allanıń dostı degen at alǵan ullı payǵambar.²

«JÚSIP» antroponimi Islam dinine baylanıslı ápsanalarda Ibrayım payǵambardıń shawlıǵı sıpatında kórsetilgen. Oǵan on eki jasında payǵambarlıq kelgen dep atap ótiledi.³

2) Tariyxıy jasap ótken adamlardıń atları

Bunday zattı babası Shińǵıs, atası Toqtawıl, solar bergen joq edi, - dedi (35)

Satemirdey patshaǵa

Barıp xabar beredi. (17)

Soppaslı Sıpıra jırawdıń kiyatırǵanın kórdi (47)

Abbazı xan tillaxan,

Bunı kórgen ǵarrıńman (48)

Qataralı Qara xan,

Bunı kórgen ǵarrıńman (48)

Iskender, Jámshiyt, Er darap,

Ádilliktiń shin qardarı. (267)

Toqtamıs xandı sınamaq ushın eki adamdı súyinshi tileń patshadan dep buyırdı. (32)

Bul mısallardan antroponimlerden: «SHIÑǴIS» antroponimi XIII ásirdegi mongollardıń xanı Shińǵıs xandı bildirip tur.

[¹ Абдулхай Абдурахмонов. Саодатга элтувчи билим. –Тошкент. 2001. 52-б.]

[² Сонда. 62-б.]

[³ Сонда. 85-б.]

«TOQTAMIS» antroponimi Altin Orda mámleketiniń XIV ásirdegi xanın ańlatıp kelgenligin kóremiz.

«SATEMIR» antroponimi 1370-1405-jillarda Samarqandta xan bolǵan Aqsaq Temir.

Tariyxshılardıń sózine qaraǵanda Aqsaq temirdiń hasılı moǵul, Barlas elinen shıqqan. Arab, parsı túrk tariyxshıları onı «Ámir Temir Górgen wa Saqıbqıran» dep ataydı.⁴ Dástanda «Ámir Temir Górgendi» antroponimi de jumsalǵan.

Shın wáliydiń ózi edi,

Amir Temir Górgendi (48)

«SOPPASLI SIPIRA JIRAW» XIV ásirde jasaǵan kórnekli shayı, jıraw bolǵan adam.

«EDIGE» antroponimi XIV ásirde aqırı XV ásirde basındaǵı Altın Ordada ámir bolǵan Edige. Ol 1340-jılı tuwılıp 1420-jıllar shamasında qaytı boladı hám Altın Orda xanlığında 40 jıl dawamında ámir bolıp basqarıp turǵan.⁵

3. «Edige» dástanındaǵı jumsalǵan ayırım adamlardıń atları házirgi tilimizde de ónimli jumsaladı. Olar Baynazar, Kerim, Ómir, Nuratdin, Qosnazar, Esim, Dosım.

Baynazarday qus begim (39)

Kenegeste Kerim biy (39)

Oymawıtta Ómir biy (39)

Perzentimniń atın Nuratdin qoy, - dep júrip ketti. (14)

Xan diywanı Qosnazar (46)

Esim biy, Dosım biyler qayda? (158)

4. Dástandaǵı ayırım adam atları házirgi tilimizde derlik ushıraspaydı.

Olar: Aǵay, Taǵay, Kenjembay.

Aǵay, Taǵaydıń qullıǵın qaydan bileseń? (36)

Amanatqa qıyanet,

Ete kórme Kenjembay! (15)

Dástandaǵı Aǵay, Taǵay, Kenjembay, Baynazar, Kerim, Ómir, Qosnazar, Esim, Dosım biyler barlıǵı Toqtamis xanniń xızmetkerleri.

Baba túkli Áziyz - Qubır degen áwliyede denesine túk shıǵıp júretuǵın edi. (12) Ol yaǵnıy Baba Túkli Áziyz Edigeniń atası.

Qanıkey menen Tınıkey,

Eki birdey perzentim (75).

Qanıkey, Tınıkey – Toqtamis xanniń qızları.

Ańǵısın, Tıńǵısın – Edigeniń dosları.

Ekewi qıyametlik jan dosı,

Biriniń atın Ańǵısın

Biriniń atın Tıńǵısın.

Qoyıp ketip edi Edige (51)

Qara Tiyin Álip baba – Edigeniń bólesi.

Qara Tiyin Álip baba atqan oqtan qáwip etip, bir jerge barıp otırdı. (27)

Aqbilek, Qaraqash – Edigeniń hayalları.

[⁴ Едиге. Қарақалпақ халық дәстаны. -Нөкис 1990. 8-6]

[⁵ Сонда. 113-6.]

Edigeniń hayalı Xojanıń qızı Qaraqash: - ya óltirip ket, ya meni alıp ket, – dep jılawınan uslap jibermedi. (14)

Qaraqash – dástandaǵı Nuratdinniń anası.

Aqbilek – Satemir xanniń qızı

Qızda bolsa uldan zıyat

- Kórer edim – Aqbilek atlı balamdı (20)

Qarashash – Toqtamıs xanniń hayalı.

Tur ha jayıńnan dilbarım,

Qarashash!

Ǵayıbım keldi, esik ash! (75)

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Абдулхай Абдурахмонов. Саодатга элтувчи билим. –Тошкент. 2001. 52-б.
2. Едиге. Қарақалпақ халық дәстаны. -Нөкис 1990. 8-б
3. Абдиев А. «Алпомиш» достони тилининг лексик-семантик ва стилистик хусусиятлари: филол. фан. номз. дис... автореф. – Нукус: 2011.
4. Айымбетов Қ. Қарақалпақ фольклоры. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1977.